

وجهة نظر قانونية

- ضوابط منح التعويض عن الإعتداء، المادي في ضوء المنازعات العقارية
ذ. سعيد فوزي

محور دراسات بحثية

- حدود حماية المتدخل في مسطرة التحفيظ دراسة قانونية قضائية
ذ. أحمد لسيري
- دور العدول في تفعيل مقتضيات تقسيم العقارات وفق القانون 25.90
ذ. نورالدين مصلوحي
- إلزامية مؤازرة المحامي بين أسس تحقيق العدالة ومآلات الطعن في قرارات المحافظ
ذ. ياسين ايت احمد
- التوزيع الودي لحصيلة التنفيذ الجبري
ذ. محمد الحميدي الإدريسي
- التزوير وإستعماله قراءة في الفصل 104 من ظهير التحفيظ العقاري
ذ. مبارك السباغي
- قراءة في المادة الأولى من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية
ذ. محمد مؤمن/ ذ. عزيز المحريري
- أسباب انقضاء عقد الصدقة
ذ. سناء الساخي
- تأثير إعلان حالة الطوارئ الصحية على المعاملات العقارية
ذ. أمينة ضريبينة

دراسة بحثية باللغة الفرنسية

- Pour un projet de remembrement urbain effectif Cas d'un projet de remembrement urbain dans la commune de Mers El Kheir
Abdelwahed El Idrissi- Nouhaila Babahamou

سلسلة قواعد الترجيح في القضايا العقارية

- مدخل التملك دليل للترجيح بين الحجج المتعارضة في إثبات الملكية العقارية
ذ. صلاح الدين أزهر

محور التشريع العقاري

- قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية ووزير الداخلية رقم 337.20 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) يحدد كفاءات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها.

أعضاء اللجنة العلمية

- ذة. وفاء الصالحي - ذ. إدريس الفاخوري
- ذ. محمد خيري - ذ. الحسين بلحساني -
- ذ. عبد الكريم الطالب - ذ. أحمد المالكي -
- ذ. محمد مومن - ذ. حسن زرداني -
- ذ. عبد العالي دقوقي - ذ. أشرف جنوي -
- ذ. محمد محروك - ذ. نورالدين الفقهي -
- ذ. الحسين بلوش - ذ. معزوز البكاي -
- ذ. محمد العلمي - ذ. كمال بلحركة

مجلة علمية قانونية محكمة نصف سنوية تصدر
عن الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

مدير المجلة سعيد فوزي

رئيس التحرير
هشام المراكشي

المقالات المنشورة بالمجلة تعبر فقط عن
رأي صاحبها

إدارة التحرير

- عبد الحكيم العدري - بوشعيب نشاط -
- خالد الجابري - سمية خبوط - عبد القادر
الوردي

السنة الخامسة، العدد الثامن

السنة : 2022

ملف الصحافة : عدد 1 ص 18

الإيداع القانوني : 2018PE0046

ردمك : 2605-7344

البريد الإلكتروني
rmeit2017@gmail.com
fouzis@hotmail.fr

الفهرس

كلمة إفتاحية

وجهة نظر قانونية

- ضوابط منح التعويض عن الإعتداء المادي في ضوء المنازعات العقارية
ذ. سعيد فوزي

محور دراسات بحثية

- حدود حماية المتدخل في مسطرة التحفيظ دراسة قانونية قضائية
ذ. أحمد لعسيري
- دور العدول في تفعيل مقتضيات تقسيم العقارات وفق القانون 25.90
ذ. نورالدين مصلوحي
- إلزامية مؤازرة المحامي بين أساس تحقيق العدالة ومآلات الطعن في قرارات المحافظ
ذ. ياسين ايت احمد
- التوزيع الودي لخصيلة التنفيذ الجبري
ذ. محمد الحميدي الإدريسي
- التزوير وإستعماله قراءة في الفصل 104 من ظهير التحفيظ العقاري
ذ. مبارك السباغي

- قراءة في المادة الأولى من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات
المبنية

ذ. محمد مؤمن / ذ. عزيز المحري

- أسباب انقضاء عقد الصدقة

ذ. سناء الساخي

- تأثير إعلان حالة الطوارئ الصحية على المعاملات العقارية

ذ. أمينة ضريبيته

دراسة بحثية باللغة الفرنسية

- Pour un projet de remembrement urbain effectif Cas d'un projet de remembrement urbain dans la commune de Mers El Kheir

Abdelwahed El Idrissi- Nouhaila Babahamou

سلسلة قواعد الترجيح في القضايا العقارية

- مدخل التملك دليل للترجيح بين الحجج المتعارضة في إثبات الملكية

ذ. صلاح الدين أزهر

محور التشريع العقاري

- قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير

الداخلية رقم 337.20 صادر في 25 من جمادى الأول 1441 (21 يناير 2020) تحدد

بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية

المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

والنصوص الصادرة لتطبيقها

- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) يحدد كفاءات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها.....

قراءة في المادة الأولى من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية

الدكتور محمد مؤمن

أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش

عزيز المحري

باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بمراكش

مقدمة

الملكية إما أن تكون فردية، أي منحصرة في مالك واحد، وذلك عندما يكون الشيء الواحد مملوكا لمالك واحد، وتسمى ملكية مفرزة، أو تكون مشتركة عندما يكون الشيء الواحد مملوكا لأكثر من مالك. وقسمها المشرع إلى أربعة أنواع:

النوع الأول: ملكية شائعة، إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا⁽¹⁾، بسبب من أسباب التملك، دون أن تفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب حصة كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك⁽²⁾.

وتسري على الملكية المشاعة أحكام مدونة الحقوق العينية مع مراعاة الأحكام الواردة في ظهير الالتزامات والعقود والنصوص الخاصة.

النوع الثاني: الشيوع الإجباري، وهو شيوع معد لأن يبقى مؤبداً، ولا تجوز فيه القسمة مهما طال زمن الشيوع، بل هو إجباري بحكم القانون.

(1) ينص الفصل 960 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: "إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع، فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة. وهي إما اختيارية أو اضطرارية".

(2) ينص الفصل 961 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: "عند الشك، يفترض أن أنصبا المالكين على الشياع متساوية".

النوع الثالث : نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية التي تجمع بين الملكية الخاصة لكل مالك لبعض أجزاء الشيء المشترك، وبين الملكية الشائعة لباقي الأجزاء⁽³⁾، وهي تخضع للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تعديله وتغييره⁽⁴⁾.

النوع الرابع : نظام ملكية العلو والسفل⁽⁵⁾، الذي لا يزوج بموجبه المالك بين الملكية الفردية والملكية الجماعية في آن واحد، كما هو الحال في الملكية المشتركة للعقارات المبنية⁽⁶⁾، وإنما يملك المالك في نظام السفلى الأرض والبناء المقام عليها ملكية فردية، ويملك صاحب العلو البناء المشيد فوق السفلى، وحق القرار على هذا الأخير⁽⁷⁾، وتشأ عنه التزامات متبادلة بين الطرفين⁽⁸⁾.

وقد ظهر نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، موضوع هذه الدراسة، بصور ظهر 16 نوفمبر 1946 المتعلق بملكية الطبقات والشقق⁽⁹⁾ بمفهومها الحديث، رغم اقتصار نطاق تطبيقه على البناء العمودي في العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ الموجودة في الأحياء

(3) عرف عبد الحق صافي الملكية المشتركة للعقارات المبنية بأنها : "نظام قانوني، بمقتضاه يملك شخصان أو أكثر، أجزاء في بناء واحد على وجه الملكية المفردة، ويشتركون في ملكية بعض أجزاء البناء القابلة للاستعمال المشترك فيما بينهم اشتراكا جبريا لا يقبل القسمة أو التصرف القانوني المستقل".
ينظر مؤلفه "ملكية الشقق في التشريع المغربي" - واقع وآفاق -، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1989.

(4) القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.298 في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002). الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، الصفحة 3175؛ والمعدل والمغير بالقانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، الصفحة 3781.

(5) نظم المشرع المغربي هذا النمط من الملكية بمقتضى الفصل 483 من ظهير الالتزامات والعقود، عن طريق النص صراحة على جواز بيع مثل هذا النوع من الأموال العقارية، شريطة احترام مقتضيات الفصل المذكور، كما تطرقت له المادة 138 من مدونة الحقوق العينية تحت مسمى حق الهواء والتعليق، كأحد العقوق العينة القابلة للتفويت.

(6) عبد الحق صافي، مرجع سابق، الصفحة 21.

(7) محمد مومن، حق الهواء في القانون المغربي، منشور في مؤلف جماعي حول الأنظمة العقارية في المغرب، المطبعة الوطنية، مراكش، 2003، الصفحات 51-75.

(8) تتمثل هذه الالتزامات في إلزام صاحب السفلى بترميم وإعادة البناء في حالة التهدم، لكي يتمكن صاحب العلو من ممارسة حقه في استغلال العلو، كما يلتزم هذا الأخير بضوابط وأبعاد البناء المتفق عليها، وعدم تفويت الهواء الذي يعلوه للغير دون موافقة صاحب السفلى.

(9) نسخ هذا الظهير بمقتضى المادة 61 من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية.

الأوربية من المدن الحديثة⁽¹⁰⁾، دون غيرها من الأحياء التي يسكنها عموم المغاربة، التي ظلت تحتفظ بالطابع التقليدي للملكية بغض النظر عن طبيعة البناء وشكله، إما في إطار ملكية خاصة أو ملكية شائعة أو في إطار ملكية تامة للسفل والعلو أو غيرها.

وظل الأمر على ما هو عليه، إلى أن سن المشرع المغربي سنة 2002 القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، والذي جاء بمجموعة من المستجدات القانونية، كان أولها تعميم سريان القانون المذكور على سائر التراب الوطني، وشموله العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ أو غير المحفظة والمعدة للاستعمال السكني والمهني والتجاري والمجموعات العقارية والتعاونيات والجمعيات السكنية.

وقد سعى هذا القانون إلى تكريس ثقافة الملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب؛ إذ عرف تطبيقه طفرة نوعية أدت إلى انتشار ملكية عقارية من هذا القبيل. وساهمت عدة عوامل في تقبل المجتمع المغربي لهذا النوع من الملكية العقارية، منها السياسات العمومية التي نهجها المغرب في مجال السكن⁽¹¹⁾، والتغيير الذي شهدته البنية الاجتماعية، التي انتقلت من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، وكذا ارتفاع تكلفة السكن في المدن، ناهيك عن الصرامة التشريعية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير⁽¹²⁾، وسياسة محاربة البناء العشوائي ودور الصفيح، علما أن أحكام القانون في كثير من الأحيان تؤدي إلى توجيه سلوك المجتمع، ذلك أن منع الأفراد من السكن في دور الصفيح، وتحفيز محدودي الدخل عن امتلاك مساكن بثمان مشجع⁽¹³⁾، ساهما إلى حد كبير في الإقبال على شراء الشقق في إطار الملكية المشتركة.

(10) نص الفصل 1 من ظهير 1946 الملغي على ما يلي: "يطبق هذا الظهير على العقارات المحفظة، أو التي تكون قيد التحفيظ، والمتواجدة في الأحياء الأوربية من المدن المغربية الحديثة.

في حالة ما إذا كانت هذه العقارات قيد التحفيظ، لا يمكن سحب المطلب إلى حين إنشاء الرسم العقاري".
(11) ومن بينها: التشجيع على السكن العمودي، عوض السكن الأفقي، حفاظا على الثروة العقارية، والرغبة في الحد من استهلاك المجال، وكذا ظهور السكن المدعم من طرف الدولة، كالسكن الاقتصادي والاجتماعي، وغيرها من السياسات التي تنهجها السلطات العمومية المكلفة بالمجال العمراني.

(12) كان آخر مقتضى قانوني صدر بهذا الشأن هو ظهير شريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 الموافق 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الجريدة الرسمية 6501 بتاريخ 19 سبتمبر 2016 الصفحة 6630 وما يليها، بموجبه أدخل المشرع المغربي تعديلات جوهرية على القوانين المتعلقة بالتعمير.

(13) بالرغم من إيجابية هذه المبادرات، فقد كانت لها انعكاسات على المجتمع، إذ نظرا لمحدودية إمكانيات بعض فئات المجتمع المغربي، فإن هذه الإجراءات الصارمة ساهمت في تعميق بعض الظواهر الاجتماعية، كظاهرة العزوف عن الزواج بسبب غلاء تكلفة السكن، ومحدودية إمكانيات الشباب المغربي المقبل على الزواج في توفير مسكن خاص، وغيرها من العوامل التي ساهمت في تعميق هذه الظاهرة.

وبالرغم من الانتشار الواسع للملكية المشتركة للعقارات المبنية، فإن تطبيق القانون المتعلق بها أبان عن وجود العديد من الإشكالات، رغم التعديلات التي أدخلت عليه¹⁴، ومن بينها ما يشره مضمون المادة الأولى من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

ولتبيان ذلك، وإبراز مدى توفيق المشرع المغربي في صياغة المادة سالفة الذكر، التي وجدت لتنظيم نطاق تطبيق حقل قانوني يمس جميع مناحي الحياة، سواء في شقها الاقتصادي أو الاجتماعي، فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى مطلبين، نخصص الأول لمسألة الخلط بين نطاق تطبيق قانون الملكية المشتركة ونشوء اتحاد الملاك، على أن نتناول في المطلب الثاني إشكالية إدماج العقارات غير المحفوظة والتي في طور التحفيظ في نطاق تطبيق هذا القانون.

المطلب الأول: الخلط بين سريان قانون الملكية المشتركة ونشوء اتحاد الملاك

تنص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 18.00 على ما يلي: " تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشاركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزء مفردا وحصه من الأجزاء المشتركة ". يظهر من خلال المقتضى القانوني أعلاه، أن قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية¹⁵، يسري على العقارات المبنية¹⁶؛ الشيء الذي يستبعد الأراضي العارية من الخضوع لهذا القانون¹⁷.

== كما أن المشاريع العقارية المدعمة من طرف الدولة لم تساهم في حل أزمة السكن بشكل جذري، أمام معضلة التشغيل وغلاء تكلفة المساكن مقارنة بمعدل الدخل الفردي للمجتمع، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وقلة العرض في مقابل حجم الطلب، الشيء الذي أفرز بعض الممارسات المستجدة في السوق العقارية، كبيع العقار في طور الإنجاز والإيجار المفضي إلى تملك العقار وغيرها.

(14) كان آخرها التعديل المحدث بموجب القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 رجب 1439 الموافق 27 أبريل 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 16 مايو 2016 الصفحة 3781 وما يليها.

(15) أفرد المشرع المغربي هذا النوع من العقارات باسم الملكية المشتركة للعقارات المبنية، رغم أنه يتكون من تلازم بين نوعين من الملكية، وهي الملكية الخاصة المتعلقة بالجزء المفرز والملكية المشتركة للحصة الشائعة، بيد أن المشرع المغربي سهاها بالملكية المشتركة تغليباً منه لأهمية الاشتراك في الملكية على الجانب المفرز منها. هذا بخلاف بعض التشريعات التي تسمي هذا النوع من العقارات بملكية الطبقات، وهي أيضاً تسمية تقوم على تغليب العنصر العمودي في البناء على العنصر الأفقي، رغم أنها تسري على النوعين معاً؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى التشريعين التونسي والمصري.

ولا يكفي فعل البناء لوحده لسريان قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، بل يجب أن يكون هذا البناء مقسم إلى شقق أو طبقات أو محلات أو مجموعات عقارية مبنية⁽¹⁸⁾، وهو ما يعني أن قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية⁽¹⁹⁾ لا يسري على كل العقارات؛ بل لا بد أن يتم تقسيم البناء إلى شقق أو طبقات أو محلات أو مجموعات عقارية، بالإضافة إلى توفر عنصر الاشتراك في الملكية بين أشخاص عدة، هذا إلى جانب تقسيم ملكيتهم إلى ملكية خاصة لجزء مفرز وحصه من الأجزاء المشتركة⁽²⁰⁾. وهي حالة قانونية من الملكية يزواج بموجبها الشخص الواحد بين الملكية الخاصة والملكية المشتركة في آن واحد.

(16) رغم أن هذا القانون نفسه قد أقر بإمكانية تطبيقه على التعاونيات والجمعيات السكنية وفق الشروط المذكورة في الباب الرابع من القانون المذكور، علماً أن هذه التنظيمات قد لا تملك عقاراً مبنياً.

(17) يخضع تقسيم الأراضي العارية للقوانين التي تنظم تقسيم العقارات سواء تعلق الأمر بالقانون رقم 25 - 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما وقع تغييره وتتميمه، أو ظهر 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، أو القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية أو غيرها.

(18) تم النص صراحة على سريان القانون المذكور على المجموعات العقارية بحيث جاءت الفقرة الثانية من المادة نفسها بعد تعديلها بالقانون رقم 106.12 المذكور بما يلي " كما تسري هذه الأحكام على المجموعات العقارية المبنية المؤلفة من عمارات أو فيلات أو محلات متلاصقة أو منفصلة، والمقسمة إلى أجزاء مفرزة وأجزاء مشتركة مملوكة على الشياخ لمجموع الملاك".

(19) سمي المشرع هذا القانون ب "نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية" رغم كون عبارة "نظام" تطرح نوعاً من الغموض، على اعتبار أن نظام الملكية المشتركة (règlement de copropriété) يختلف تماماً عن قانون الملكية المشتركة (la loi de copropriété) فهذا الأخير يقصد به القانون المتعلق بالملكية المشتركة في شموليته، أما نظام الملكية المشتركة، فهو عبارة عن وثيقة اتفاقية، توضع وفق الشروط المحددة في المادة 8 وما يليها من القانون نفسه، لتنظيم طريقة التسيير وتخصيص العقارات وغيرها من شروط الانتفاع بهذا النوع من الملكية العقارية، وقد كان حرياً بالمشرع المغربي حذف عبارة نظام من التسمية تجنباً لأي لبس قد يتسرب إلى الأذهان بهذا الخصوص.

وقد اقتبس المشرع المغربي هذه العبارة عن طريق الترجمة الحرفية لقانون 10 يوليو 1965 الفرنسي الذي سمي هذا القانون أيضاً بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية " Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

(20) مما يفهم معه أن المشرع المغربي قد استبعد إمكانية تكوين اتحاد الملاك من أجل البناء، أي كون اتحاد الملاك سابق على فعل البناء، كمبدأ عام، إلا في حالة استثنائية نصت عليها المادة 45 من القانون نفسه، وهي الحالة المتعلقة بتهدم بناء كان خاضعاً لقانون الملكية المشتركة، قبل التهدم، ففي هذه الحالة يظل اتحاد الملاك قائماً، ويتخذ قراراته بالأغلبية المنصوص عليها بالمادة المذكورة، أو في حالة وجود تعاونيات أو جمعيات سكنية خاضعة لشروط الباب الرابع. عكس المشرع المصري الذي نص صراحة على إمكانية إنشاء اتحاد الملاك لغرض بناء عقار وإخضاعه لقانون الطبقات بمقتضى المادة 462 من القانون المدني المصري.

وبناء على ما تقدم، تثير هذه الفقرة بعض الملاحظات بخصوص مدى سريانها على المشروعات العقارية المراد إخضاعها لقانون الملكية المشتركة، بحيث تغييب الشروط أنفة الذكر في كل من يرغب في إخضاع عقاره لنظام الملكية المشتركة للوهلة الأولى. وعلى هذا الأساس سنتطرق لإخضاع العقارات غير المحفظة إلى قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (الفقرة الأولى) ثم العقارات المحفظة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إخضاع العقارات غير المحفظة لقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

إن إخضاع العقار غير المحفظ لقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية يطرح بعض التساؤلات، حيث إن أغلب المشروعات العقارية، تكون مملوكة لشخص واحد، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، بالرغم من كونها عبارة عن بناء مقسم إلى شقق أو طبقات أو محلات، في الوقت الذي يشترط فيه المشرع المغربي تعدد الملاك للخضوع لأحكام هذا القانون من خلال تحديده للعقارات الخاضعة له على أنها "مشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص". وهذا ما يثير بعض الصعوبات الواقعية سنقوم بالتفصيل فيها في النقطتين الموالتين تباعا.

أولا : شرط تعدد الملاك

لا يسري القانون المتعلق بالملكية المشتركة على المالك الواحد الذي يملك عقارا مقسما إلى شقق أو طبقات أو محلات أو مجموعات عقارية؛ بل لا بد من توفر شرط تعدد الملاك، وهذا الأخير لا يكفي لكي تسري أحكام القانون المذكور على العقارات وفق ما فصل أعلاه؛ بل يجب توفر عنصر آخر يتعلق بتقسيم ملكية العقار إلى "أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصه من الأجزاء المشتركة". فبالإضافة إلى تعدد الملاك، لا بد أن تنقسم ملكيتهم بين جزء أو أجزاء مفرزة، وحصه من الأجزاء المشتركة؛ وهذين العنصرين متلازمين ما دام المشرع المغربي قد وظف واو العطف في المادة المذكورة.

== لمزيد من التفصيل في هذا الإطار ينظر :

- أحمد إبراهيم عطية : "القانون المدني معلقا عليه بأحدث أحكام محكمة النقض" مطبعة شركة ناس للطباعة بالقاهرة، منشورات مجموعة التشريعات المصرية، الطبعة الثانية 2010 - 2011 الصفحة 309.
- أنور طلبية : "الملكية الشائعة"، مطبعة دار الوثائق القومية، منشورات المكتب الجامعي الحديث، طبعة 2017، الصفحة 430.

وحاصل القول إذن إنه لا مناص من تلازم الملكية الفردية وملكية حصة من الأجزاء المشتركة في آن واحد، وهذا الشيوخ يكون جبرياً؛ أي أنه لا يتصور فصل ملكية الأجزاء المفترزة عن الأجزاء المشتركة عن طريق أي تصرف قانوني، سواء تعلق الأمر بالبيع أو الرهن أو عن طريق الحجز أو الإرث أو غيرهم من التصرفات القانونية، سواء كانت رضائية أو قضائية⁽²¹⁾.

والتساؤل المطروح في هذا الإطار يتمثل في مدى إمكانية إخضاع هكذا عقارات لقانون الملكية المشتركة لأول مرة؛ حيث إن غالبية العقارات تكون مملوكة لمنعشين عقاريين أو بعض الخواص ملكية تامة في البداية⁽²²⁾، ولكي تتوفر هذه الشروط في العقارات غير المحفوظة لا بد من بناء عقار⁽²³⁾، ووضع نظام الملكية المشتركة⁽²⁴⁾ في إطار مقتضيات المادة 8 من هذا القانون⁽²⁵⁾، وبيع شقتين على الأقل⁽²⁶⁾ - لتحقيق عنصر التعدد-. ومن ثمة يمكن الحديث عن

(21) تنص المادة 07 من القانون رقم 18.00 على ما يلي: "لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة أو الحجز أو التفويت بين الملاك المشتركين جميعهم أو بعضهم".

(22) أي غير مقسم إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزء مفترزا، وحصة من الأجزاء المشتركة.

(23) تتحقق هذه الحالة في العقارات التي لم يسبق أن كانت موضوع تجزئة، مادام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، اشترط أن يكون الوعاء العقاري الخاضع للتجزئة، أما محظا أو في طور التحفيظ وانتهى بشأنه أجل التعرضات، بمقتضى المادة 5 من القانون نفسه.

(24) للمزيد من التفصيل حول طريقة وضع هذا النظام، ومضونه وحججته، ينظر:

- محمد الوكاري، الملكية المشتركة للعقارات المبنية، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى 2008، الصفحة 135، وما يليها.

- الأستاذ محمد بخنيف، المنازعات العقارية المتعلقة بالعقارات المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد، العدد الثالث، أبريل 2010، الصفحة 32 وما يليها.

(25) تنص المادة 8 من هذا القانون على ما يلي: "يوضع نظام الملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.

يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام الملكية المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون، ولا سيما المادتان 9 و 51 منه، ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك مشترك.

(26) إذا كان هذا الحل يمكن من تجاوز الصياغة المعيبة للمادة الأولى من القانون رقم 18.00 فالتساؤل يبقى مطروحا أيضا عن مدى إمكانية تحرير العقود المنشئة لمثل هذا النوع من الحقوق في إطار المادة 04 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على اعتبار أن هذه العقارات غير خاضعة لقانون الملكية المشتركة، أم يتم تحريرها في إطار مقتضيات قانون الملكية المشتركة، رغم كون هذا القانون غير ساري المفعول قبل تحقق شرط التعدد الوارد بالمادة المذكورة، إلا بعد إبرام العقد الثاني، وإذا كان هذا الحل مسلم به، فكيف سيتمكن محرر العقد من معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بالبيع الأول أو الثاني أو غيرهما في حالة سكوت المالك الأصلي.

عقار غير محفظ خاضع لقانون الملكية المشتركة، يمكن شهره بالمحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها. أما قبل ذلك، فلا يمكن الحديث عن عقار غير محفظ خاضع لقانون الملكية المشتركة، مادام الأمر يتعلق بعقار مملوك لشخص واحد⁽²⁷⁾.

وقد يتعدد مالكو العقار، بأن يكون مملوكا لعدة أشخاص كل بنسبة معينة في الملك، لكن تكون ملكيتهم غير مقسمة إلى جزء مفرز وحصه من الأجزاء المشتركة، فهنا لا يخضع هذا العقار لقانون الملكية المشتركة، لأن الأمر يتعلق بملكية على الشياع، يكون فيها الشركاء مالكون لنسب معينة في الملك، وغير مالكين لخصص مفرزة، وأخرى شائعة في العقار. وكذلك الحال عندما يملك عدة أشخاص عقارات متجاورة ويقومون بتشييد بناء فوق عقاراتهم، فكل واحد من هؤلاء سيتملك البناء المشيد فوق عقاره عن طريق الالتصاق⁽²⁸⁾، ولا يتملك جزء مفرزا وحصه من الأجزاء المشتركة.

وبناء على ما تقدم، فإن شرط تجزئ الملكية إلى أجزاء مفرزة وحصه من الأجزاء المشتركة يبقى ضروريا لإخضاع العقار المبني لقانون الملكية المشتركة، وأن غياب هذا الشرط يجعل العقار غير خاضع لأحكام القانون المذكور، حسب منطوق المادة الأولى منه مهما تعدد مالكوه.

ثانيا : تحقق المثنى دون الجمع

اشترط المشرع في المادة الأولى من قانون الملكية المشتركة، تعدد المالكين لخضوع العقارات المبنية لهذا القانون، أي أن تكون مملوكة لعدة أشخاص، وعبرة عدة أشخاص تشمل ثلاثة فما فوق، مما يطرح معه التساؤل حول تطبيق هذا القانون على العقارات المكونة من شقتين أو طبقتين أو محلين والمشاركة ملكيتها بين شخصين فقط، ما دامت المادة سالفة الذكر تنص على الملكية المشتركة لعدة أشخاص، دون الإشارة إلى المثنى؟ أم أن عبارة "عدة

(27) وقد اعتبر الأستاذ مصطفى أشيبان، نظام الملكية المشتركة المنجز من طرف المنعش العقاري، أو من قبل المالك الأصلي، بمثابة مشروع لنظام الملكية المشتركة يتعين مصادقة الملاك المشتركين عليه في إطار جمع عام يخصص لهذا الغرض، على اعتبار أن ما يلزم الملاك المشتركين - في نظره - هو الجانب التقني، أما ما يتعلق بجانب التسيير فيبقى للجمع العام اعتياده أو إعادة النظر فيه بواسطة قرارات تخضع للأغلبية المطلوبة تحت طائلة البطلان. أنظر مؤلفه، تنظيم الملكية المشتركة في التشريع المغربي، (بدون ذكر دار النشر)، الطبعة الأولى 2009، الصفحة 78.

(28) يكون هذا الالتصاق بفعل الإنسان وتسري عليه أحكام المواد 231 وما يليها من مدونة الحقوق العينية.

أشخاص" ينبغي أن تشمل المثنى والجمع معا، مادامت هذه المقتضيات مقتبسة من القانون الفرنسي⁽²⁹⁾ الذي لا يعرف ما يسمى بالمثنى، وأن عبارة "عدة أشخاص" تشمل كل ما يفوق الشخص الواحد؟.

نساير في هذا الإطار، الفقه⁽³⁰⁾ القائل بسريان القانون المذكور على العقارات المملوكة لشخصين فقط، ذلك أن المشرع نفسه يقر ضمنا بسريانه على العقارات المملوكة لشخصين فقط، من خلال النص صراحة بمقتضى المادة 13⁽³¹⁾ من القانون نفسه على نشوء اتحاد الملاك بقوة القانون⁽³²⁾ منذ أول تفويت في العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة⁽³³⁾، يعني بعد

(29) تحديدا المادة الأولى من القانون رقم 65.557 المؤرخ في 10 يوليو 1965 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الفرنسي الذي جاء فيها:

La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs

(30) عبد الحق صافي: "الملكية المشتركة للعقارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات"، شرح لنصوص ظهر 03 أكتوبر 2002، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة 2005، الصفحة 41.

(31) تنص المادة 13 من القانون رقم 18.00 على ما يلي: "ينشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون منذ تاريخ تقييد أول تفويت بشأنها، اتحاد الملاك المشتركين يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يكون الغرض من اتحاد الملاك حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، وعند الاقتضاء إسداء خدمات جماعية لفائدة الملاك، ترتبط بتدبير الملكية المشتركة.

يحق لاتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما انفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين.

يدير اتحاد جمع عام يسيره وكيل الاتحاد ونائبه.

يسأل اتحاد الملاك على الأضرار التي تنتج عن إهمال تسيير الأجزاء المشتركة أو صيانتها. كما يسأل عما يقوم به من إصلاحات للبناء أو أعمال للحفاظ عليه.

يحق لاتحاد الملاك الرجوع على الغير المسؤول على الضرر".

(32) هذا عكس ما عليه الأمر بالنسبة للتشريع المصري، الذي جعل نشوء اتحاد الملاك أمرا جوازيا وليس وجوبيا، ومن ذلك ما جاء بالمادة 862 من القانون المنى المصري التي نصت على ما يلي: "I حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا للملاك بينهم.

(2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشاركتها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها".

(33) بمفهوم المخالفة لمنطوق هذه المادة يمكن أن نستشف أن العقارات يمكن أن تخضع لقانون الملكية المشتركة في يد المالك الأصلي، - رغم كونها في ملكية شخص واحد - أي أنه يمكن للشخص الذي شيد بناء أن يخضعه لقانون الملكية المشتركة، من حيث فرز أجزائه المفرزة عن المشتركة منها، وأن التفويت الأول لازم لنشوء اتحاد الملاك، وليس لسريان قانون الملكية المشتركة.

تفويت أول شقة أو طابق أو محل، ينشأ اتحاد الملاك؛ إذ تكون العمارة في هذه الحالة مملوكة لشخصين فقط، البائع باعتباره مالكا لكافة العقار، والمشتري الجديد باعتباره مالكا للجزء المفوت إليه، مما يستتج معه أن المشرع المغربي يقر بفرضية سريان هذا القانون على شخصين أو أكثر وليس عدة أشخاص، كما جاء في منطوق المادة الأولى، وأن المشرع ما كان ليقع في خطأ كهذا لولا الترجمة شبه الحرفية، للمادة الأولى من القانون رقم 65.655 الفرنسي.

الفقرة الثانية: إخضاع العقارات المحفظة لقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

إن ما يسري على العقارات غير المحفظة يسري كذلك على العقارات المحفظة؛ ذلك أن التطبيق الحرفي للمادة الأولى يفرض أوضاعا قانونية شاذة، لعدم إمكانية تقسيم العقارات المبنية خارج قانون الملكية المشتركة (أولا) ولتخلف شرط تلازم الملكية الفردية والجماعية عند المالكين (ثانيا).

أولا: تقسيم العقار

ربط المشرع المغربي مسألة خضوع العقار لقانون الملكية المشتركة، بكونه عقارا مقسما إلى شقق أو طبقات أو محلات أو مجموعات عقارية، ذلك أن مسألة التقسيم ليست بواقع فقط؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى العقارات غير المحفظة؛ بل يستلزم الأمر إتباع إجراءات خاصة، لكي يكون لهذا التقسيم وجودا قانونيا ملموسا، ويتعلق الأمر بمراعاة مبدأ الأثر الإنشائي للتقييد المنصوص عليه في الفصلين 65⁽³⁴⁾ و66⁽³⁵⁾ من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 2⁽³⁶⁾ من مدونة الحقوق العينية.

(34) ينص الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاثة سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد عن السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه".

(35) ينص الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

لا يمكن بأي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة".

(36) تنص المادة 2 من مدونة الحقوق العينية على ما يلي: "إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها .

==

من خلال هذا المبدأ لا يمكن الحديث عن وجود عقار مقسم بالمعنى المادي (الواقعي) للكلمة فقط؛ بل لابد من وجود قانوني لهذا التقسيم عن طريق استخراج رسوم عقارية فرعية في إطار مقتضيات الفصل 54³⁷ من ظهير التحفيظ العقاري قصد تقييد التصرفات القانونية المزمع إجراؤها بشأن الرسوم العقارية المستخرجة.

ويستوجب تقسيم العقارات، إيجاد نص قانوني يستند إليه المحافظ على الأملاك العقارية قصد تقسيم الرسم العقاري، وفق التصور الذي سبقت الإشارة إليه، مادام العقار لا يزال غير خاضع لقانون الملكية المشتركة. ونظرا إلى عدم توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الملكية المشتركة وجب مساءلة النصوص القانونية سارية المفعول - غير قانون الملكية المشتركة الذي لا تتوفر شروطه - لكي يكون هناك نص قانوني يتيح إمكانية تقسيم البناء إلى شقق أو طبقات أو محلات أو مجموعات عقارية. والظاهر أنه ليس هناك أي نص يبيح هذا التقسيم، علما أن المادة 58³⁸ من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية

== إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحق داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه".

(37) ينص الفصل 54 من هذا الظهير على ما يلي: "إذا وقع تجزئ عقار بسبب قسمة أو غيرها فإنه يباشر تحديد كل قطعة من طرف مهندس مساح طبوغرافي محلّف من جهاز المسح العقاري، مقيّد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافين، يقوم بنقل العملية إلى التصميم. ويؤسس رسم عقاري وتصميم مستقلين لكل جزء من العقار.

يمكن الاحتفاظ بالرسم العقاري الأصلي للجزء المتبقى من العقار بيد المالك. وفي هذه الحالة يقيد به المحافظ على الأملاك العقارية جميع البيانات المفيدة ويصحح التصميم نتيجة ذلك".

(38) تنص المادة 58 من القانون 25 - 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على ما يلي: "في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه الهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي، يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم:

- كل بيع أو قسمة يكون هدفها أو يترتب عليها تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها؛
بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم إذا كان من شأن ذلك أن يحصل أحد المشترين على الأقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي يجب أن لا تقل عنها مساحة البقع الأرضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير، أو دون 2500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل".

والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات⁽³⁹⁾، تتعلق فقط بتقسيم العقارات غير معدة لإقامة مباني عليها، فهي لا تسعف في تقسيم البناء القائم، ما دام الأمر يتعلق فقط بالعقارات التي لا يباح البناء بها⁽⁴⁰⁾ بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير بصراحة الفصل 60 من القانون نفسه⁽⁴¹⁾.

وهنا تثار تساؤلات قانونية قميئة بالبحث، وأهمها: في أي قالب قانوني يمكن توجيه طلب استخراج الرسوم العقارية الفرعية المراد إخضاعها لقانون الملكية المشتركة قبل تحقق شروط المادة الأولى؟ ومن سبق من؟ هل الخضوع لقانون الملكية المشتركة سابق لعملية تقسيم العقارات؟ أم أن عملية التقسيم تسبق خضوع العقار إلى القانون المذكور؟ وكيف يمكن نقل العقار من وضع ما قبل سريان قانون الملكية المشتركة إلى وضعية الملكية المشتركة؟ هل هناك فترة يمكن تسميتها بفترة التمهد لقانون الملكية المشتركة قبل الخضوع إليه؟ ألا يمكن تقسيم البناء المملوك للشخص الواحد⁽⁴²⁾ في ظل هذا القانون؟

نعتقد أن هذا القانون لا يتماشى مع المنظومة التشريعية سارية المفعول في المغرب، وأنه قانون تم سنه في غير بيئته، مادامت مقتضياته لم تراعى المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني للعقار، وتحديدًا ما يتعلق بتقسيم البناء، ومراعاة خصوصية نظام الشهر العيني. مما يبقي التساؤل مطروحا في ظل ما سبق عن مدى إمكانية اعتبار هذا القانون ساريا على العقارات المبنية في الشق المتعلق بتقسيم العقار وفرز أجزائه المفروزة عن المشتركة منها فقط، دون ما

(39) القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق 17 يونيو 1992. منشور بالجريدة الرسمية عدد 9514، بتاريخ 15 يوليوز 1992 الصفحة 887 وما يليها.

(40) أما الأرض العارية المعدة لإقامة بناء عليها، فتخضع لأحكام الباب المتعلق بالتجزئات العقارية، بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 25.90.

(41) تنص المادة 60 من القانون رقم 90 - 25 على ما يلي: "لا يقبل طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.

وفي هذه الحالة لا يجوز الإذن في إجراء العملية إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون".

(42) الشخص الواحد الذي شيد بناء فوق عقاره ويرغب في تقسيمه إلى شقق أو طبقات، دون أن يجري بشأنه أي معاملة عقارية، هل يسري عليه هذا القانون، علما أن المشرع أتاح من خلال المادة 57 من القانون 00 - 18 للشخص الذي يصبح لوحده مالكا لجميع الأجزاء المشتركة إمكانية الخروج من نظام الملكية المشتركة وذلك عن طريق طلب موجه إلى المحافظ على الأملاك العقارية يتضمن ضم جميع الرسوم العقارية الفرعية إلى الرسم العقاري الأم بعد انقضاء اتحاد الملاك.

عدها من المقتضيات القانونية التي تبقى رهينة بتعدد الملاك⁽⁴³⁾، ما دامت هذه الحالة القانونية مستحيلة التحقق قبل تقسيم العقار وفرض أجزائه المفروزة عن المشتركة، عن طريق استخراج الرسوم العقارية الفرعية للأجزاء المفروزة والاحتفاظ بالأجزاء المشتركة بالرسم العقاري الأم⁽⁴⁴⁾.

ثانيا : تلازم الملكية الفردية والجماعية.

لكي تسري أحكام قانون الملكية المشتركة على العقارات المبنية لا يكفي أن تكون هذه العقارات مملوكة لعدة أشخاص فقط؛ بل لابد من تقسيم ملكيتهم إلى ملكية جزء مفروز وحصه من الأجزاء المشتركة، وإذا كان هذا الحل يمكن التسليم به في العقارات غير المحفوظة المراد إخضاعها لقانون الملكية المشتركة لأول مرة، وفق الشكل الذي بيناه سابقا، فإن الأمر يختلف تماما في العقارات المحفوظة مادامت هذه الأخيرة تخضع للأثر الإنشائي للتقييد؛ إذ نعيد طرح السؤال من يسبق الآخر؟ هل تعتبر عملية الخضوع للقانون المذكور عملية سابقة على التملك؟ أم أن عملية التملك سابقة على الخضوع للقانون؟

فعملية التملك هذه خاضعة لشروط لا تتحقق قبل الدخول في قانون الملكية المشتركة عن طريق تحقق ملكية جزء مفروز وحصه من الأجزاء المشتركة في المالكين، لكون المالك يبقى شخصا واحدا في غالب الأحيان، وإن تعلق الأمر بعقار مملوك لعدة أشخاص فإن النصوص القانونية النازمة للعقار لا تسمح لهم بتحقيق التلازم بين الملكية الفردية والجماعية في آن واحد؛ أي بتملك جزء مفروز وحصه من الأجزاء المشتركة خارج قانون الملكية المشتركة.

إن القوانين المغربية سارية المفعول لا تنظم الملكية المشتركة بهذا الشكل إلا في إطار القانون رقم 18.00، أما ما دون ذلك، فإن الاشتراك في الملكية⁽⁴⁵⁾ قد يتخذ شكل ملكية

(43) تعدد الملاك وفق ما هو مبين سابقا، يعني أن يتلازم عنصري التعدد وتقسيم الملكية بين جزء مفروز وحصه من الأجزاء المشتركة في كل واحد منهم من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن ينسحب التعدد المذكور على المنى والجمع معا.

(44) رغم كون هذا الحل يبقى محل نظر من الناحية القانونية الصرفة، لكنه يبقى حلا عمليا مادامت عملية التقسيم خاضعة لشروط يستحيل تحققها قبل سريان قانون الملكية المشتركة.

(45) رغم أن المشرع المغربي قد عنون الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من مدونة الحقوق العينية بالملكية المشتركة فإنه تناوله في ثلاثة فروع خصص الأول للشيع والثاني للحائض المشترك والثالث للطريق الخاص المشترك.

شائعة، أو ملكية ناقصة أي ملكية مجزأة إلى عنصرين : ملكية الرقبة لشخص و ملكية الانتفاع لشخص آخر، أو ملكية تامة للسفل أو العلو، تكون بموجبها ملكية كل واحد من هؤلاء مستقلة عن الآخر، أو غير ذلك من أنماط الملكية العقارية بالمغرب، التي تغيب فيها الشروط المنصوص عليها بمقتضى المادة الأولى موضوع المناقشة.

إذن يقتضي الأخذ بمنطوق المادة الأولى في علاقته بمقتضيات الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري⁽⁴⁶⁾، من المحافظ على الأملاك العقارية رفض جميع طلبات تقييد أنظمة الملكية المشتركة بالرسوم العقارية؛ حيث إن إلزامية بيع شقتين على الأقل، كما سبق بيانه في العقار غير المحفظ غير واردة، ما دام شرط تعدد الملاك مع تقسيم ملكيتهم بين جزء مفرز وحصه من الأجزاء المشتركة غير وارد قبل القيام بإجراء التصرفات القانونية على العقارات في إطار مقتضيات الفصل 65 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري، بعد تقسيمها في إطار قانون الملكية المشتركة وفق الشكل المبين سابقا⁽⁴⁷⁾.

يتضح من خلال ما سبق ذكره، أن المشرع المغربي، قد جمع بين مؤسستين قانونيتين لا يمكن الجمع بينهما في ظل القانون المغربي، وهما نطاق تطبيق قانون الملكية المشتركة، ونشوء اتحاد الملاك المشتركين. وكان من الأسلم جعل تعدد المالكين شرطا لازما لنشوء اتحاد الملاك، وليس لسريان القانون رقم 18.00 على العقارات.

فقراءة المادة الأولى بجمعية المادة 13 من القانون 18.00، التي أوجبت نشوء اتحاد الملاك بقوة القانون بعد أول تفويت، وأيضا نص المادة 57 من ذات القانون⁽⁴⁸⁾ التي بموجبها ينقضي اتحاد الملاك بزوال التعدد في المالكين، دون الإشارة إلى عدم خضوع العقار لقانون الملكية

(46) ينص الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه على ما يلي: " يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية، تحت مسؤولية، من هوية المفوت وأهلية وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا".

(47) نحيل في هذا الإطار على ما تم تناوله الشق المتعلق بتقسيم العقار في إطار قانون الملكية المشتركة.

(48) تنص المادة 57 من هذا القانون على ما يلي: "يمكن للشخص الذي أصبح وحده مالكا لعدة أجزاء مشتركة أن يطلب ضمها في رسم عقاري واحد.

يقيّد الرسم العقاري الأصلي في اسم الشخص الذي أصبح لوحده مالكا لجميع الأجزاء المفردة، وانقضى تبعاً لذلك اتحاد الملاك وضمّت الرسوم العقارية الخاصة بهذه الأجزاء إلى الرسم العقاري الأصلي".

المشتركة بالنتيجة⁽⁴⁹⁾، وربط هذه المقتضيات التشريعية بمنطوق المادة 8 القانون نفسه التي أتاحت للمالك الأصلي إمكانية وضع نظام الملكية المشتركة بمفرده. لكل هذه العلة نستنتج أن شرط التعدد مع تلازم الملكية الفردية والجماعية، شرط لازم لنشوء اتحاد الملاك، وليس لسريان قانون الملكية المشتركة.

وفي جملة القول، يظهر أن المشرع المغربي قد خانت الصياغة اللغوية فقط، ولم يفلح في التفرقة بين إخضاع العقار لقانون الملكية المشتركة، ونشوء اتحاد الملاك المشتركين الذي يعتبر الشخص المؤهل قانونا لإدارة الأجزاء المشتركة بكامل العقار مع بعض الصلاحيات المحدودة بخصوص القرارات المتعلقة بالأجزاء المفروزة⁽⁵⁰⁾.

وقد كان حريا بالمشرع النص صراحة في القانون رقم 18.00 على كون قانون الملكية المشتركة يسري على جميع العقارات المبنية المراد إخضاعها لهذا القانون دون تقييد ذلك بأي شروط، وذلك لأن المنطق السليم يقتضي فرز الأجزاء المفروزة عن الأجزاء المشتركة قبل الإقدام على إبرام التصرفات القانونية المتعلقة بها، كما أن الحديث عن تعدد المالكين غير ممكن قبل التقييد بالرسم العقاري، إضافة إلى ضرورة سريان الملكية المشتركة ولو تعلق الأمر بعقار مشترك مملوك لشخصين تجاوزا للعراقيل التي من شأنها أن تعترض إدارة العقارات المشتركة ملكيتها بين شخصين فقط.

وفي حالة عدم تبني المشرع المغربي لما سطر أعلاه، كان بالإمكان تضمين القانون رقم 18.00، مقتضيات خاصة بتهيئة العقار من أجل إخضاعه لقانون الملكية المشتركة تكون سابقة على نطاق تطبيق هذا القانون. بموجب ذلك يميز المشرع بين العقار المراد إخضاعه لقانون

(49) نص المشرع فقط عن إمكانية ضم الرسوم العقارية الفرعية إلى الرسم العقاري الأصلي، نتيجة اتحاد الذمة وانقضاء اتحاد الملاك المشتركين، ولم يبين ما إذا كان العقار مازال خاضعا لقانون الملكية المشتركة، أم أنه أصبح عبارة عن عقار عاد.

(50) إذا كان الأصل أن اتحاد الملاك المشتركين لا يملك أي صلاحية للتدخل في الجزء المفروز، وذلك نظرا لما لهذا التدخل من تأثير على حرية الشخص في التصرف في ماله، فإن المشرع قد منح اتحاد الملاك صلاحية التدخل في الأجزاء المفروزة في حالات ضيقة جدا، كما هو الشأن في حالة إلزام مالك الشقة باحترام مبدأ التخصيص المنصوص عليه في نظام الملكية المشتركة، أو صلاحية الموافقة بنسبة ثلاثة أرباع، قصد تقسيم الجزء المفروز من طرف أحد المالكين؛ بحيث نص المشرع على هذا المقتضى، في المادة 58 من نفس القانون.

الملكية المشتركة، والعقار الخاضع له، كما ينص صراحة على الحالة التي لا يبقى معها العقار خاضعا لقانون الملكية المشتركة⁽⁵¹⁾، وذلك تبعا للمراحل التي يمر بها العقار.

ختاما، نعتقد أن الذي أوقع المشرع المغربي في مثل هذه الإشكالات، هو اعتماده على الأنظمة القانونية التي تأخذ بنظام الشهر الشخصي، حيث يكفي العقد المتعلق بالعقار لإنشاء أثره القانوني⁽⁵²⁾، عكس ما عليه الأمر في الأنظمة القانونية التي تأخذ بنظام الشهر العيني. رغم أن المشرع التونسي⁽⁵³⁾ هو الآخر قد وقع في نفس الغلط، إلا أن ما يميز هذا التشريع الأخير أنه أخذ بنظام الشهر العيني مع بعض مبادئ الشهر الشخصي⁽⁵⁴⁾، كما أن التجربة التونسية تقر بترسيم⁽⁵⁵⁾ العقود الواردة على هذا النوع من العقارات في شكل نوع من الشيع⁽⁵⁶⁾، الشيء أفرز مشاكل عديدة لا زال يعاني منها النظام العقاري التونسي.

(51) كحالة اتحاد الذمة مثلا وفق الشكل المبين في المادة 57 أعلاه، هل يستثنى العقار بصفة أوتوماتيكية من الخضوع لقانون الملكية المشتركة، أم لا بد من سلوك إجراءات قانونية معينة؛ كالتشطيط على نظام الملكية المشتركة وفق الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري، وضم الرسوم العقارية الفرعية إلى الرسم العقاري الأصلي. هذه التساؤلات ليست من قبيل الترف؛ بل تبقى الإجابة عنها ذات أهمية بالغة، من قبيل موقف المحافظ من مثل هذا النوع من الرسوم العقارية، وكذا تحديد اختصاص محري العقود، فلو أن عقارا خاضعا لنظام الملكية المشتركة أصبح في ملكية شخص واحد، وبعد ذلك عمد هذا الأخير إلى هبته كليا أو هبة جزء مفرز منه إلى الغير، فهل يتم تحرير هذا العقد في إطار المادة 274 من مدونة الحقوق العينية أو في إطار المادة 12 من القانون رقم 18.00، علما أن الفرق جلي بين النصين، وهل يكون محرر العقد ملزما أيضا بمقتضيات المادة 11 من قانون الملكية المشتركة أيضا.

(52) التشريع الفرنسي تحديدا.

(53) قانون عدد 5 لسنة 1965 مؤرخ في 11 شوال 1384 الموافق 12 فبراير 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية كما وقع تغييره وتتميمه منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 بتاريخ 19 و 23 فبراير 1965 الصفحة 200 وما يليها.

(54) منها أن المشرع التونسي أهمل الأخذ بمبدأ الأثر الإنشائي للتقيد لمدة طويلة، مما أفرز وضع قانونيا صعبا عرف عند رجال القانون التونسيين بظاهرة الرسوم المجدد، الشيء الذي دفع التشريع التونسي إلى إعادة إقرار المبدأ من جديد، في العقود الأخيرة.

لمزيد من التفصيل في هذا الإطار راجع:

- منير الفرشيشي: "الجامع في القانون العقاري"، دار أبواب النشر، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، الطبعة الأولى 2017، الصفحة 273.

- جعفر الربعاوي: "التجربة التونسية لتحسين الرسوم العقارية وتحليصها من الجمود"، مجمع الأطرش لنشر الكتاب المختص وتوزيعه بتونس، الطبعة الأولى 2018.

(55) مصطلح الترسيم في التشريع التونسي يقابله مصطلح التقيد في التشريع المغربي.

(56) يتم شهر هذا النوع من المعاملات العقارية في إطار الباب الأول من العنوان الرابع من مجلة الحقوق العينية التونسية.

المطلب الثاني: إدماج العقارات غير المحفظة والعقارات في طور التحفيظ في قانون الملكية المشتركة.

تنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية على ما يلي "وتسري هذه الأحكام على العقارات سواء كانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة".

يظهر من خلال هذا المقتضى القانوني أن المشرع قد أجاز إمكانية إخضاع العقارات غير المحفظة والعقارات التي في طور التحفيظ إلى قانون الملكية المشتركة، دون أن يواكب ذلك بمقتضيات تشريعية تمكن من تجاوز بعض الإشكالات المطروحة في هذا الإطار؛ مما أفرز بعض الصعوبات الواقعية، سواء تعلق الأمر بالعقارات غير المحفظة (الفقرة الأولى) أو العقارات في طور التحفيظ (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العقارات غير المحفظة

أدى تمديد سريان قانون الملكية المشتركة على العقارات غير المحفظة، إلى ظهور بعض الصعوبات العملية، نتيجة لعدم سن المشرع المغربي لأحكام خاصة تتناسب وخصوصية هذا النوع من الملكية العقارية. وسوف نقتصر منها على كيفية تحفيظ هذه العقارات (أولا) ثم كيفية التعامل مع التعرضات (ثانيا).

أولا : كيفية التحفيظ

يخضع العقار غير المحفظ لقانون الملكية المشتركة بلا جدال، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 1 من قانون الملكية المشتركة، ذلك أن المشرع المغربي وجد حلا لعملية إشهار نظام الملكية المشتركة المتعلق بهذا النوع من العقارات عبر إيداعه بالمحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها⁽⁵⁷⁾.

(57) طبقا لمنطوق المادة 11 من القانون رقم 18.00. رغم أن عملية الإيداع هذه تبقى شكلية فقط، نظرا للتقنية والتعقيد اللذان يتميز بهما نظام الملكية المشتركة؛ بحيث قد يستعص على أجهزة مختصة أحيانا، فما بالك بجهاز كتابة الضبط المنهمك في إجراءات التقاضي.

وقد كان الهدف من إخضاع العقار غير المحفظ لقانون الملكية المشتركة هو دمج هذا العقار في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية⁵⁸، بيد أن عدم مواكبته بمقتضيات قانونية تسهل إمكانية تحفيظه قد أدى إلى بروز جملة من المعوقات الواقعية، ولعل أبرزها كيف يمكن للمالك إحدى الشقق أن يلجأ إلى المحافظ على الأملاك العقارية لتحفيظه شقته، في ظل غياب آلية قانونية تلزم الملاك المشتركين بالرضوخ لإرادة مالك إحدى الشقق بتحفيظ العقار ككل؟ وإذا اتفقت غالبية الملاك على القيام بهذا الإجراء ورفض بعضهم أو أحدهم، فهل يبقى مالكو الشقق الذين يرغبون في تحفيظ شققهم تحت رحمة باقي الملاك في التحفيظ من عدمه؟ وهل يمكن إدراج هذا الإجراء في أعمال الإدارة العادية أو غير العادية حتى يخضع للأغلبية المطلوبة لأعضاء لاتحاد الملاك، أم أن الأمر يقتضي إجماع كل الأعضاء لاتخاذ قرار من هذا القبيل؟ علما أن قانون الملكية المشتركة لا يشير البتة إلى الحل القانوني الذي يجب إتباعه في هذه الحالة، كما أن ظهير التحفيظ العقاري لا يتضمن أي إشارة إلى الشخص المؤهل قانونا لتقديم طلب تحفيظ عقارات من هذا النوع⁵⁹.

وظل غياب نصوص صريحة في هذا الإطار يطرح إشكالا مرتبطا بكيفية تعامل المحافظ على الأملاك العقارية مع هذا النوع من الطلبات، في حالة اتفاق جميع الملاك على تقديم مطلب لتحفيظ هذا النوع من العقارات، عن طريق قرار صادر عن اتحاد الملاك، سواء بالنسبة إلى كيفية إدراج هذا المطلب، أو بالنسبة إلى المسطرة المتبعة بهذا الخصوص وفق المستويات الآتية بعده.

المستوى الأول: يتعلق بالطريقة التي يتم اتباعها قصد إدراج مطلب التحفيظ بمصلحة المحافظة العقارية، من خلال الغموض الذي يطغى على الكيفية التي يوضع بها هذا المطلب.

(58) يعد القانون رقم 18.00 أول قاعدة قانونية بالمغرب، أتاحت إمكانية إخضاع العقارات غير المحفظة لقانون الملكية المشتركة، بعد أن كان نطاق تطبيق ظهير 1946 (الملغي) منحصرًا من حيث الحيز الجغرافي والنظام القانوني؛ فهو يقتصر جغرافيا على الأحياء الأوربية من المدن المغربية الحديثة، ويقتصر من حيث النظام القانوني على العقارات المحفظة وتلك التي في طور التحفيظ.

(59) إن عبارة المالك المشار إليها في الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري، لا تسعف في إدراج باقي الأجزاء سواء الراجعة لاتحاد الملاك المشتركين، أو الأجزاء المفرزة العائدة لملاك آخرين في نفس العمارة، كما أن عبارة الشريك على الشياخ هي الأخرى لا تسعف في ذلك فإذا كان المالك المشترك شريك على الشياخ في الأجزاء المشتركة التي يديرها اتحاد الملاك فهو يتوفر كذلك على ملكية خالصة، تتمثل في الجزء المفرز العائد له، كما أنه لا يعتبر من المتمتعين بحقوق عينة أو ارتفاقات عقارية على عقار الغير حتى تتاح إمكانية إدراج العقار بالمحافظة العقارية وفقا لأحكام الفصل المذكور.

إذ يرتبط التساؤل المطروح أساسا بما إذا كان الأمر يتطلب إدراج مطلب تحفيظ مستقل لكل شقة في اسم مالكةها، ومطلب تحفيظ آخر في اسم اتحاد الملاك المشتركين. أو يتم إدراج مطلب تحفيظ واحد يشمل كل القطع بما فيها الأجزاء المشتركة ويتم تخصيص كل مالك بجزئه المفرز مع حصته في تلك الأجزاء.

المستوى الثاني: يتعلق بعملية تحديد العقارات المراد تحفيظها، وفي هذا الإطار يمكن التساؤل عن الشخص المؤهل قانونا لحضور العملية، وهل يحق لاتحاد الملاك تمثيل طالبي التحفيظ بخصوص الأجزاء المشتركة والمفرزة معا، أم أن دور هذا الأخير ينحصر فقط في الأجزاء المشتركة تبعا للصلاحيات المخولة له في إدارة هذا النوع من الأجزاء، ويبقى حضور جميع الملاك أمرا ضروريا؟ ففي حالة التسليم بالفرضية الأخيرة يبقى التساؤل عن نوع الإجراء القانوني الذي يمكن إتباعه في حالة تغيب أحد طالبي التحفيظ أو أكثر عن حضور عملية التحديد؟ وهل يتم سلوك مسطرة الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه؟

المستوى الثالث: مرتبط بكيفية تحفيظ هذه العقارات، سواء تم إدراجها في مطلب تحفيظ واحد أو في مطالب متعددة، ففي هذه الحالة الأخيرة قد تتحقق شروط التحفيظ في بعض المطالب في حين تتوفر شروط الرفض أو الإلغاء في مطالب تحفيظ أخرى، رغم كون العقار يشكل كتلة واحدة. أما في حالة توفر الشروط الأربعة المنصوص عليها في الفصل 30 من هذا الظهير⁽⁶⁰⁾ في العقار المراد تحفيظه، سواء تم إدراجه وفقا للفرضية الأولى أو الثانية، فإن التطبيق السليم لقواعد التحفيظ العقاري تقتضي تخصيص كل جزء مفرز برسم عقاري مستقل في إطار مقتضيات الفصل 52 من الظهير المذكور، وتنتج هذه الحالة إشكالا قانونيا يتعلق بحالة تهدم البناء نرجى الحديث عنه إلى النقطة المتعلقة بإشهار نظام الملكية المشتركة والتصرفات القانونية الواردة على هذا النوع من العقارات وفقا لمقتضيات الفصل 83 تجنبا للتكرار.

ثانيا: كيفية التعامل مع التعرضات

تخضع العقارات غير المحفوظة لنظام الملكية المشتركة دون قيد أو شرط من جهة أولى، ومن جهة ثانية فالمطلب المودع من أجل تحفيظ هذه العقارات تسري عليه المبادئ العامة

(60) نص الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض".

المتعلقة بالتحفيظ العقاري، التي تستلزم قبول التعرضات تطبيقا لمقتضيات الفصل 24 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه⁽⁶¹⁾. والظاهر أن هذا المعطى يجيل على تساؤل مركزي، يتعلق بكيفية التعامل مع التعرضات المنصبة على العقارات في طور التحفيظ موضوع الملكية المشتركة، لاسيما في حالة الاستحقاق الكلي أو الجزئي للعقار من طرف أحد المتعرضين، ناهيك عن الطريقة التي يتم التعامل من خلالها مع التحسينات التي يحدثها المالك الظاهر على العقار الخاضع للملكية المشتركة، بعد استحقاقه من طرف أحد الأغيار؛ كمصروفات البناء، ومصاريف الملف التقني، وواجبات المحافظة العقارية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نفترض أن أحد الأشخاص قام بإيداع مطلب تحفيظ بقعة أرضية مساحتها 100 متر مربع، وخلال سريان مسطرة تحفيظ هذا الملك، ورد عليه تعرض جزئي من طرف الغير، مطالباً بجزء من الأرض مساحتها 50 متراً، بيد أن طالب التحفيظ استمر في تشييد بنائه، ولم يبال بالتعرض المقدم ضد مطلب التحفيظ المذكور؛ حيث قام بإخضاع هذا العقار لنظام الملكية المشتركة، وبعد الانتهاء من البناء والحصول على الرخص اللازمة لذلك⁽⁶²⁾، وبعد إحالة ملف القضية على المحكمة المختصة، قضت هذه الأخيرة باستحقاق المتعرض للجزء المتعرض عليه. فكيف يتم التعامل مع هذه الحالة؟ وكيف يتم تطبيق المقررات القضائية الصادرة في هذا الشأن؟ هل يكون على المتعرض اللجوء ثانية إلى القضاء قصد إجبار المعني بالأمر على هدم البناء، وإذا كان الأمر كذلك، فهل ترفع الدعوى في إطار المادتين 237 و238 من مدونة الحقوق العينية، أم في إطار الفصل 101 وما يليه من ظهير الالتزامات والعقود، أو في قالب قانوني آخر. وهل يأذن الحكم المذكور للمحافظ على الأملاك العقارية بالتراجع عن قراره القاضي بإيداع نظام الملكية المشتركة بمطلب التحفيظ، حتى يتمكن من نشر خلاصة إصلحية بموجبها يصبح المتعرض مالكا للقطعة المتعرض عليها من البقعة موضوع مطلب التحفيظ؟ وإذا صح هذا المسار، هل يعتبر طالب التحفيظ بانبا بحسن نية فوق ملك الغير،

(61) ينص الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يتبدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة لرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:

- 1- في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو مدي هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛
- 2- في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه؛
- 3- في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقاً للفصل 84 من هذا القانون".

(62) يتعلق الأمر هنا برخصة السكن إذا كان العقار معداً للسكن، أو شهادة المطابقة إذا كان العقار معد لغرض غير السكن.

أم بانيا بسوء نية ما دام الملك مثقل بالتعرض؟ وهل يمتلك مستحق العقار البناء المقام فوق الجزء المحكوم به عن طريق الالتصاق مقابل تعويض يؤديه إلى طالب التحفيظ الأول؟ وإذا سلمنا جدلا بهذا المعطى، كيف يتم تقسيم هذا البناء من الناحية التقنية؟ وهل تصح فرضية اعتبار المتعرض المحكوم بصحة تعرضه مالكا على الشيع مع طالب التحفيظ الأول رغم أنه تقدم بتعرض جزئي، وذلك لعدم إمكانية التقسيم العمودي للبناء موضوع التعرض، أم يجب إعمال مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري ورفض المطلب كليا، علما أن الرفض لا ينهي مثل هذه التساؤلات؟

إن ما ينطبق على الاستحقاق الجزئي ينطبق كذلك على استحقاق حقوق مشاعة؛ إذ كيف يتم التعامل مع من استحق حقوقا مشاعة في عقار في طور التحفيظ بعد بناء العقار وإخضاعه للملكية المشتركة؟ وهل يتم تحويل نصيبه إلى نسبة معينة من العقار المبني؟ وكيف يتم احتساب هذه النسبة؟ وما السبيل لتحقيق التوازن بين حقه العيني وحقوق الملاك المشتركين الذين قاموا باقتناء العقارات الخاضعة لقانون الملكية المشتركة رغم وجود التعرض، وهل سيتم التشطيب على التفويتات ما دامت حقوق الخلف الخاص تدور وجودا وعمدا مع سلفه؟ وماذا لو كان هؤلاء المشترون سبق لهم إبرام عقود بيع عقار في طور الانجاز على ذات العقار؟ حيث إن المرحلة النهائية تقتضي أن يكون مشتري العقار في طور الإنجاز قد دفع حوالي 90٪ من قيمة العقار.

الفقرة الثانية: العقارات في طور التحفيظ

يمكن إشهار الحقوق الناشئة عن العقارات في طور التحفيظ بإتباع إحدى المسطرتين⁽⁶³⁾: الإشهار عن طريق مسطرة الإيداع بسجل التعرضات طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه⁽⁶⁴⁾، أو عن طريق مسطرة الفصل 83 من نفس القانون⁽⁶⁵⁾، أو ما يصطلح عليه بمسطرة الخلاصة الإصلاحية⁽⁶⁶⁾.

(63) أشار المشرع بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 18.00 إلى وجوب إيداع وتقييد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفوظة بمصلحة المحافظة العقارية التي يقع العقار في دائرة نفوذها، دون أي إشارة إلى طريقة إشهار نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات في طور التحفيظ، الشيء الذي يقتضي إعمال القواعد العامة للتحفيظ العقاري.

(64) ينص الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه، من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق =

أولاً : مسطرة الإيداع

تعتبر مسطرة الإيداع من أكثر المساطر المتبعة لشهر الحقوق الناتجة عن العقارات في طور التحفيظ، وذلك لكونها مسطرة مختصرة تجنب صاحب الحق مجموعة من المخاطر الإجرائية⁽⁶⁷⁾، وفي المقابل فإنها تحفظ الحق في الرتبة؛ إذ بموجبها يتم تقييد الحق موضوع الإيداع في الرتبة التي عينت له بعد اتخاذ قرار التحفيظ المتعلق بمطلب التحفيظ موضوع هذه المسطرة⁽⁶⁸⁾، في شكل تقييد مصاحب لقرار التحفيظ.

وتبقى طريقة الإشهار بمقتضى الفصل 84 سارية المفعول على كل الحقوق القابلة للإشهار الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، ما دام هذا القانون لا يشكل استثناء على أنظمة الإشهار المعمول بها في ظهير التحفيظ العقاري، لكون المشرع المغربي لم يفرد الملكية المشتركة بنوع خاص من الإشهار في القانون رقم 18.00.

== اللازمة لذلك ويقيم هذا الإيداع بسجل التعرضات.

يقيد الحق عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك".

(65) لمزيد من التفصيل حول هاتين المسطرتين ينظر:

- عمر ازوكار: "الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، منشورات دار القضاء العالي، الطبعة الأولى 2011، الصفحة 119 وما يليها.

- يوسف مختاري: "حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ"، مطبعة المعارف الجديدة الدار البيضاء، إخراج مجلة القضاء المدني، سلسلة أعمال جامعية، توزيع مكتبة الرشاد بسطات، بدون طبعة.

(66) وإن كانت تسمية هذه المسطرة بالخلاصة الإصلاحية، توحى بأن نشر هذه الخلاصة جاء لإصلاح خطأ ما قد شاب خلاصة مطلب التحفيظ المنشورة في إطار مقتضيات الفصل 17 من نفس الظهير، والحال أن وظيفة هذه الخلاصة أو الخلاصات المتعاقبة على مطلب التحفيظ تبقى وظيفة تعديلية فقط، إذ بموجبها يتم تعديل الخلاصة السابقة لمطلب التحفيظ الواحد، وعليه فالخلاصات المنشورة في إطار الفصل 83 تبقى ذات وظيفة تعديلية وليس إصلاحية.

(67) من محاسن هذه المسطرة أنها تجنب المستفيد منها مزيداً من التأخير؛ بحيث إنها لا تستوجب إعادة نشر الإعلان عن انتهاء التحديد من جديد، وما يستوجب ذلك من تأخر في الإجراءات خصوصاً إذا كانت مسطرة التحفيظ قد أشرفت على نهايتها، ففي هذه الحالة يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يتخذ قرار التحفيظ مباشرة بعد الإيداع دون أي تأخير عكس ما عليه الأمر في مسطرة الخلاصة الإصلاحية التي تقتضي نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالضرورة.

(68) لمزيد من التوسع في هذا الإطار ينظر: سعيد الديك: "مسطرتي الإيداع والخلاصة الإصلاحية في ضوء القانون رقم 14.07" رسالة لنيل الماستر في العقار والتعمير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات، السنة الجامعية 2016-2017.

إن مسطرة الإيداع لا تخلو من إشكالات عملية لعل أبرزها مسألة الصفة⁽⁶⁹⁾ في ممارسة بعض الإجراءات، فعلى سبيل المثال التساؤل المطروح بخصوص إمكانية قيام المستفيد من الإيداع ببعض الإجراءات التي تقتضيها مسطرة تحفيظ العقار⁽⁷⁰⁾، علما أن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في هذا الفصل لا تمنحه صفة طالبا للتحفيظ؛ حيث تبقى المسطرة سارية المفعول في اسم طالب التحفيظ الأول وإن فوت كل العقار، الشيء الذي يجعل صفة صاحب الإيداع محل نقاش مادام الإيداع يحفظ الحق في الرتبة فقط، كما يبقى التساؤل مطروحا عن كيفية التعامل مع صاحب الحق اللاحق الذي يرغب في مباشرة مسطرة الخلاصة الإصلاحية، هل يكون ذا صفة لتحويل أصحاب الإيداعات السابقة إلى طالبي التحفيظ، فلو فرضنا أن طالب الحفيظ يملك عقارا يتكون من ستة شقق وقام مشتروا الشقق الستة بإيداع حقوقهم طبقا للفصل 84، وبعد ذلك قام أحد هؤلاء بتفويت شقته موضوع الإيداع ليتقدم المشتري الجديد بطلب الاستفادة من مسطرة الخلاصة الإصلاحية، هل يمكنه تحويل الإيداع إلى مسطرة الخلاصة الإصلاحية، وكيف سيتم التعامل مع أصحاب الإيداعات السابقة، إذا علمنا أن مسطرة الخلاصة الإصلاحية تقتضي تحيين العقار ونشر حالته الراهنة بالجريدة الرسمية، فهل يملك المفوت له الصفة في القيام بهذا الإجراء دون مراعاة رغبة أصحاب الإيداعات السابقة؟، أم أن الأمر يستلزم نشر خلاصة إصلاحية تتعلق بحق المعني بالأمر بالشقة موضوع الإيداع فقط، وتبعاً لذلك يتم تحويل الحق الذي كان موضوع إيداع من طرف المفوت إليه ليصبح طالب التحفيظ بناء على خلاصة إصلاحية، بعد أن كان سلفه مجرد صاحب إيداع.

وأخيراً، يبقى التساؤل مطروحا أيضا عن إمكانية تحويل صاحب الإيداع نفسه إلى طالب التحفيظ بمقتضى خلاصة إصلاحية بناء على طلب جديد يقدمه إلى المحافظ على الأملاك العقارية، هل يمكن الاستجابة إلى طلبه وتحويله من هذه المسطرة إلى تلك، أم يبقى مقيدا بالمبدأ الإجرائي "من اختار لا يرجع" وبالتالي يواجه طلبه بالرفض؟

(69) هذا النوع من المساطر وجد فقط لحفظ الرتبة والتمسك بهذا الحق في مواجهة الغير مع اخذ الحق المذكور بعين الاعتبار أثناء اتخاذ قرار التحفيظ عن طريق إدراجه كتنقييد مصاحب لقرار التحفيظ في الرتبة التي عينت له.

(70) فهل يحق لصاحب الإيداع مثلا أن يحضر عملية التحديد رغم أنه غير طالب للتحفيظ، وهل يمكن أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية القيام بتحديد تكميلي من شأنه أن يمس بالمركز القانوني لطالب التحفيظ وغيرها من الإجراءات التي تعتبر اختصاصا أصيلا لطالب التحفيظ.

عموما إذا انتهت مسطرة التحفيظ بدون عوارض مسطرية⁽⁷¹⁾ وتحققت الشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بتحفيظ العقار في إطار مقتضيات الفصل 52 وترتيب الحقوق المودعة طبقا للفصل 84 في المراتب التي عينت لها في آن واحد. مما يعني أن هذا النوع من الإشهار - رغم ما قيل عنه - يعد أكثر أنواع الإشهار توافقا مع العقارات الخاضعة للقانون المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، عكس مسطرة الفصل 83 التي تثير بعض الإشكالات المسطرية التي نرجى الحديث عنها إلى النقطة الموالية.

ثانيا: مسطرة الخلاصة الإصلاحية

يظهر من خلال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري⁽⁷²⁾ أن على كل شخص رغب في الخضوع لهذه المسطرة أن يتقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية، مشفوعا بالوثائق التي تثبت انتقال الحق لفائدته، قصد نشر خلاصة إصلاحية يصبح بموجبها طالب للتحفيظ في حدود الحق الراجع إليه، ويستفيد تبعا لذلك من جميع المزايا التي يتمتع بها طالب التحفيظ بما فيها الاستفادة من القوة التطهيرية التي يمنحها قرار المحافظ القاضي بتحفيظ العقار كما هي منصوص عليها في الفصلين 1 و62 من ظهير التحفيظ العقاري.

ومن المعلوم أن مسطرة الخلاصة الإصلاحية تجعل مالك كل طبقة أو شقة طالبا للتحفيظ في حدود جزئه المفرز، وتجعل من اتحاد الملاك طالبا للتحفيظ بالنسبة للأجزاء المشتركة، وإذا كان هذا الأمر لا يطرح أي إشكال أثناء التحفيظ بحيث يقوم المحافظ على

(71) قلنا بدون عوارض مسطرية وليس بدون تعرضات لأن هذه العوارض قد تأتي في شكل تعرضات، أو في شكل عوارض مسطرية أخرى، فقد تأتي مثلا في شكل موانع تستوجب الإلغاء، أو الرفض إذا تحققت أسبابها.

(72) ينص الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "بغض النظر عن المسطرة المقررة في الفصل 84 من هذا القانون، يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية.

تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع اخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار.

إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد وقع نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض يتدئ من تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به وفي هذه الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور.

يؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به خلال المسطرة".

الأمالك العقارية بتحفيظ كل شقة في اسم مالكها، في حين يتم تحفيظ الأجزاء المشتركة في اسم اتحاد الملاك المشتركين.

يبقى التساؤل مطروحا عن كيفية التوفيق بين المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وبعض المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الباب الخامس المعنون بمقتضيات خاصة تتعلق بالعقارات المحفوظة⁽⁷³⁾، كمنطوق المادة 57 من هذا القانون مثلا التي نصت على انقضاء اتحاد الملاك بقوة القانون في حالة اجتماع ملكية الأجزاء المفروزة والأجزاء المشتركة في يد شخص واحد، حيث يتم ضم هذه الأجزاء في الرسم العقاري الأصلي بناء على طلب المالك المقيم، فأين الرسم العقاري الأصلي في هذه الحالة، هل يمكن اعتبار الرسم العقاري المتضمن للأجزاء المشتركة رسما عقاريا أصليا والرسوم العقارية المتعلقة بالأجزاء المفروزة رسوما عقارية فرعية؟ طبعاً هذا الأمر لا يستقيم مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحفيظ العقاري التي تميز بين الرسوم العقارية الناتجة عن التحفيظ في إطار الفصل 52 والرسوم العقارية الناتجة عن التقييد في إطار الفصل 54، حيث إن هذا النوع الأخير من الرسوم العقارية يمكن أن تسري عليها مقتضيات المادة 57 من قانون الملكية المشتركة، وذلك عن طريق التشطيب على التقييد وإعادة الرسم العقاري الأصلي إلى الحالة التي كان عليها قبل استخراج الرسوم العقارية الفرعية، الشيء الذي لا يمكن التسليم به في الرسوم العقارية الناتجة عن قرار التحفيظ في إطار الفصل 52، حيث إن هذه الرسوم العقارية تتمتع بنفس القوة التبوتية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء أي رسم عقاري طاله التطهير أو تغيير محتواه بأي زيادة أو نقصان طالما أن الرسمين العقاريين معا يستمدان قوتها من قرار التحفيظ⁽⁷⁴⁾، عكس ما هو عليه الأمر في الرسوم العقارية الناتجة عن قرار التقييد التي يمكن

(73) هذا الباب وإن كان خاصاً بالرسوم العقارية، فالمرجع المغربي لم يفرق من خلاله بين الرسوم العقارية التي وردت عليها الملكية المشتركة في شكل تقييد وغيرها من الرسوم العقارية، وعليه فكما قيل فالعام يبقى على عمومه إلى يأتي ما يخصه، مما يعني أنه لا يجب التمييز في هذه الحالة، بين الرسوم العقارية السابقة لقانون الملكية المشتركة، والرسوم العقارية اللاحقة عليه، أي تلك التي كانت عبارة عن أملاك غير محفظة أو في طور التحفيظ، أثناء خضوعها لقانون الملكية المشتركة.

(74) لا يمكن إحداث أي تغيير جذري في الرسم العقاري الناتج عن قرار التحفيظ إلا في حدود ضيقة أوردها الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري، أو في بعض الحالات الواردة في نصوص قانونية خاصة كما هو الشأن في الرسوم العقارية السابقة على عملية الضم والتي يتم تحيينها بناء على النصوص القانونية الجاري بها العمل بهذا الشأن.

التشطيب عليها، كلما توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه⁷⁵.

وعليه، فإذا كان هذا الحل يتوافق مع الرسوم العقارية الناتجة عن التقييد، فإن هذا الأمر لا يمكن التسليم به في الحالات المتعلقة برسوم عقارية ناتجة عن قرار التحفيظ، التي تطرح إشكالا قانونيا عميقا مادامت ليست برسوم عقارية أبناء مستخرجة من الرسم العقاري الأم الذي يحتوي على الأجزاء المشتركة، بل يكون الرسمان العقاريان معا ناتجان عن قرار التحفيظ الذي يظهر العقار من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة بالكناش العقاري، ويكون كلا الرسمين العقاريين ناتجين على التحفيظ، ولا يعد أحدهما رسما عقاريا أصليا، والآخر فرعيا.

إن ما يسري على المادة 57 من القانون رقم 18.00 يسري كذلك على الحالة المنصوص عليها في المادة 59 من نفس القانون المتعلقة بحالة تهدم البناء؛ حيث إن المشرع جعل من تهدم البناء لأي سبب من الأسباب موجبا للتشطيب على الرسوم العقارية الفرعية، وإدراج جميع الملاك في الرسم العقاري الأم كل بحسب منابه، فهل يمكن التسليم بهذا الحل للعلل السابقة، علما أن هذا النوع من الرسوم العقارية جاء بناء على قرار التحفيظ في إطار الفصل 52 لا على أساس التقييد في إطار الفصل 54، وعليه يستحيل التسليم بالحل المنصوص عليه في الفصل 91 كما سبق وبيننا من جهة، كما أن استحيل التسليم بوجود رسم عقاري بدون وعاء عقاري بعد تهدم البناء من الناحية الواقعية من جهة أخرى. لذلك فإن هذه الحالة تنشئ وضعا قانونيا شاذا يجب تجاوزه من الناحية التشريعية، مما يفرض على المشرع المغربي التدخل بنص صريح عن طريق إضافة فقرة إلى المادة 11 تلزم بوجود إشهار نظام الملكية المشتركة المتعلقة بالعقارات في طور التحفيظ، والتصرفات القانونية الواردة على هذا النوع من العقارات في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري وجوبا⁷⁶، بعد تدارك الإشكالات القانونية التي تشوب هذا الفصل.

(75) عزيز المحري، دور التطهير الناتج عن تحفيظ العقار في تحقيق الأمن العقاري، مقال منشور بسلسلة منشورات مختبر البحث حول الدراسات العقارية والتعبير، مطبعة الأهدية، منشورات كلية الحقوق بسطات، الطبعة الأولى 2016، الصفحات 113-136.

(76) حصر المشرع طريقة إشهار الحقوق المكتسبة على العقارات في طور التحفيظ، الخاضعة لمسطرة التحفيظ الإلزامي في مسطرة الإيداع في إطار الفصل 84 وجوبا، بمقتضى الفصل 51-17 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه.

خاتمة

وختاما، فإن المادة الأولى من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، لا زالت تعريها العديد من الصعوبات، وذلك لكونها لم تراعى البيئة القانونية المغربية، وهو ما يقتضي ضرورة العمل على تحقيق نوع من التناغم والانسجام بين هذه المادة وباقي القوانين سارية المفعول، لذلك نقترح في هذا الإطار:

- سن نص قانوني صريح يبين زمنيا فترة خضوع العقار لقانون الملكية المشتركة، وفترة سريان هذا القانون على العقار، وفترة إخراج العقار من دائرة الملكية المشتركة، تفاديا للإشكالات التي قد تطرح خلال هذه الفترة أو تلك.
- إعادة النظر في تسمية القانون عن طريق حذف عبارة "نظام" من التسمية لتلافي اللبس الذي قد يحدث بين قانون الملكية المشاركة ونظام الملكية المشتركة.
- ضرورة الفصل بين نطاق تطبيق قانون الملكية المشتركة، ونشوء اتحاد الملاك المشتركين، تجنباً للخلط بين سريان القانون المذكور، وإدارة العقار الخاضع لهذا القانون.
- إلزام صاحب الحق الخاضع للإشهار الوارد على العقار في طور التحفيظ موضوع الملكية المشتركة، بضرورة إشهار هذا النوع من الحقوق وفقا لأحكام الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري حصريا.
- إيجاد نصوص قانونية صريحة تبين طريقة تحفيظ العقارات موضوع الملكية المشتركة، تفاديا لأي تعسف في هذا الباب، مع سن مسطرة خاصة لذلك تتناسب وطبيعة هذا النوع من العقارات.